

3D3N

Transformación de una antigua nave industrial en las oficinas de una productora audiovisual

Arquitectos: David Casino, Bernardo Angelini (fases proyecto y obra), Rodrigo Delso (fase proyecto). Situación: Madrid; Fecha: 2020; Cliente Promotor: Catorce; Superficie: 600 m²; Estructura: J.Crespo; Instalaciones: J.Alacid, Inercia; Arquitecto Técnico: Alberto López; Paisajismo: Carmen Varela; Fotografía: Roland Halbe, Eduardo Nave.

BEST ARCHITECTURE AWARD 2022 ADIK Seoul Korea
PREMIO COAM 2021 Interiorismo

Originalmente un precioso lavador, acabó como la ruina abandonada de un taller de coches: degradado, húmedo y sin luz natural. El proyecto 3D3N da una segunda oportunidad a esta ruina urbana, poniendo en valor su patrimonio existente con una nueva conciencia ecológica. 3D3N es un espacio de trabajo que gira en torno a la introducción de lo natural dentro del mundo laboral, a través de las siguientes estrategias: 1. Horadar el forjado existente para hacer habitable el sótano otorgándole la máxima luz y ventilación natural posibles; 2. Crear unos dispositivos híbridos en torno a los patios través de la agregación de elementos simples (escalera, mesa, banco, patio o jardineras); 3. Desarrollar un sistema de planta abierta con zonas de privacidad entre los distintos grupos de trabajo a través del uso de la vegetación, permitiendo percibir el espacio interior como si fuera un exterior; 4. Multiplicar los usos de los espacios y transformar la antigua rampa de vehículos, un lugar con una intensa relación con la calle, en un filtro urbano y en una grada para la realización de eventos, exposiciones y proyecciones colectivas. Desde una nueva conciencia ecológica, 3D3N trabaja en el centro de una urbe congestionada con un presupuesto limitado y unos materiales sostenibles desde la reinterpretación creativa del patrimonio histórico y la creación de oasis fuera del frenesí urbano que acerquen la ciudad a la sostenibilidad y la naturaleza.

3D3N

transversal section

10 | | | | 15

longitudinal section

10 | | | | 15

3D3N

